

EDN RFZHKV
DOI 10.5281/zenodo.14184406
УДК 633.11:551.5

Гулянов Ю. А.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЛЕВЫХ АГРОЦЕНОЗОВ

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ОФИЦ РАН)

Реферат. Проведение полномасштабного мониторинга посевов, выявление роли отдельных факторов в формировании высокой пространственной гетерогенности растительной массы и обоснование приёмов её снижения необходимы для повышения уровня реализации биоклиматических ресурсов территории и урожайного потенциала сортов. Цель исследований – выявление предпосылок пространственной вариабельности фитомассы и обоснование приёмов повышения продуктивности полевых культур в земледелии степных регионов России. Исследования проводили с 2019 по 2024 гг. в постцелинных степных регионах Поволжья, Урала и Западной Сибири. При закладке и проведении полевых и лабораторных исследований пользовались утверждёнными методиками, обработку цифрового материала осуществляли стандартными методами статистического анализа. Установлено негативное влияние на продуктивность озимой и яровой пшеницы факторов сельскохозяйственной практики, связанных с недостаточным качеством или низкой адаптивностью реализуемых агротехнологий, сопровождающихся локальным снижением урожайности. Их отрицательный эффект выражается в пониженной полевой всхожести семян, сохранности и общей выживаемости растений, сопровождается изреживанием продуктивного стеблестоя и снижением продуктивности колоса. Это приводит к уменьшению средней по полю урожайности и валовых сборов зерна при наличии большого числа внутриполевых низкоурожайных участков. В качестве основных мероприятий, направленных на снижение пространственной гетерогенности фитомассы и повышение продуктивности полевых агроценозов, обоснована целесообразность выведения из обработки непригодных земель и сосредоточения технологических усилий на лучших землях, отзывающихся на внедрение новаций. Показана важность реализации природоподобных влагосберегающих технологических подходов, направленных на сохранение достаточных для получения дружных всходов и высокой сохранности растений запасов почвенной влаги. Актуализирована необходимость использования для посева семян адаптивных сортов с высокими посевными кондициями, формирования переходящего фонда семян озимых культур, соблюдения научно-обоснованных севооборотов, ограничения экспансии на поля маргинальных культур, предупреждения куртинной засорённости полей и поражённости растений вредителями и болезнями, своевременного обновления парка сельскохозяйственных машин и орудий. Показана высокая целесообразность внедрения в технологический процесс информационных технологий в системах точного земледелия, сопровождающихся нивелированием неоднородности условий внешней среды, уменьшением мозаичности фитомассы и возрастанием уровня её развития, понижением коэффициента вариации NDVI на 10,0 и более процентных пункта и увеличением усреднённой по полю урожайности до 60,0 % и более.

Ключевые слова: степная зона России, полевые агроценозы, пространственная вариабельность фитомассы, мониторинг посевов, информационные ресурсы, интеллектуальные технологии.

Для цитирования: Гулянов Ю. А. Мониторинг состояния и обоснование приёмов повышения продуктивности полевых агроценозов // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4 (40). С. 52–67. EDN: RFZHKV. DOI: 10.5281/zenodo.14184406.

For citation: Gulyanov Yu. A. Monitoring of the condition and justification of methods for increasing the productivity of field agrocenoses // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4 (40). P. 52–67. EDN: RFZHKV. DOI: 10.5281/zenodo.14184406.

Введение

В хлебосеющих регионах степной зоны России ещё сохраняются достаточно высокие резервы роста урожайности полевых культур даже в условиях современной метеорологической напряжённости, связанной с повышением засушливости климата [1].

Так, в хозяйствах Оренбургского Зауралья, специализирующихся на выращивании яровой пшеницы мягких и твёрдых сортов, её средняя производственная величина (0,62 т/га) в 2,4 раза ниже обеспеченного биоклиматическими параметрами (БКП) уровня. Еще большим резервом урожайности характеризуются территории хлебосеяния Алтайского края, особенно расположенные на его западных, приграничных с Республикой Казахстан рубежах. Здесь, в хозяйствах, приуроченных к Западно-Кулундинской природно-климатической зоне, при средней величине урожайности яровой пшеницы 0,78 т/га, эффективность использования БКП составляет только 23,2 % [2]. Аналогичная ситуация складывается и в земледелии других степных регионов РФ [3].

Недостаточно полная реализация биоклиматического потенциала в урожаях полевых культур не способствует получению полновесных и стабильных валовых сборов, создаёт риски продовольственной безопасности и снижает экспортный потенциал страны.

Одной из причин недобора валовых урожаев является высокая пространственная гетерогенность растительного покрова, проявляющаяся в виде мозаичности развития фитомассы и пестроты урожайности по отдельным элементарным участкам поля [4, 5]. Её проявление связано с действием большого числа природных и антропогенных факторов, одними из которых являются факторы сельскохозяйственной практики [2].

Повышение уровня реализации биоклиматических ресурсов территории и урожайного потенциала сортов при высокой пространственной гетерогенности растительной массы предполагает проведение полномасштабного мониторинга посевов, выявление роли отдельных факторов в её формировании и обосновании приёмов её снижения.

Цель исследований – выявление предпосылок пространственной вариабельности фитомассы и обоснование приёмов повышения продуктивности полевых культур в земледелии степных регионов РФ.

Для выполнения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- провести мониторинг пространственной мозаичности фитомассы зерновых культур с использованием нормализованного разностного вегетационного индекса посевов (NDVI) и установить структурные элементы продуктивности, определяющие локальное снижение урожайности;

- выявить и оценить наиболее значимые факторы пространственной изменчивости в развитии фитомассы зерновых культур, связанные с качеством и адаптивностью реализуемых технологий;

- обосновать перечень и параметры технологических приёмов, направленных на снижение пространственной вариабельности фитомассы и повышение продуктивности полевых культур.

Материалы и методы исследований

Объектом исследований выступали технологии возделывания зерновых культур в регионах Поволжья, Урала и Западной Сибири.

При подготовке статьи использовались статистические данные по урожайности полевых культур, площадям их посева и засорённости, взятые из открытых источников [6] и предоставленные соответствующими министерствами и ведомствами исследуемых регионов, а также опросные сведения и результаты полевых наблюдений и учётов, полученные в процессе экспедиционных исследований 2019–2024 гг.

Нормализованный разностный вегетационный индекс посевов (NDVI) определяли на базе общедоступных космических снимков, размещённых на on-line ресурсах OneSoil.ai и Sentinel-hub.com, а также с помощью портативного ручного сенсора Green Seeker, Model HCS-100 с активным оптическим датчиком.

Энергию прорастания свежесобранных семян определяли одновременно со всхожестью путем подсчета числа нормально проросших (всхожих) семян через три (энергия прорастания) и семь (всхожесть) дней после закладки опыта. К всхожим относили семена с нормально развитыми корешками размером не менее длины семени и ростком, составляющим не менее половины длины семени.

При обработке цифрового материала применяли стандартные методы (оценка меры разбросанности (размаха вариации) величин посредством определения коэффициента вариации) статистического анализа [7].

Результаты и их обсуждение

В результате экспедиционных исследований 2019–2024 гг., проведённых в полевых агроценозах Поволжья, Урала и Западной Сибири, систематизированы факторы, вызывающие высокую пестроту растительной массы зерновых культур. Они сопровождаются мозаичным пространственным изреживанием продуктивного стеблестоя, локальным снижением продуктивности колоса и приводят к уменьшению средней по полю урожайности при наличии большого числа внутривольных низкоурожайных участков.

Наряду с природными факторами, в большей степени связанными с почвенными и метеорологическими условиями, в особую группу были выделены факторы сельскохозяйственной практики, связанные с качеством и адаптивностью реализуемых технологических приёмов. При их неблагоприятном сочетании или недобросовестном исполнении даже на относительно однородных полях отмечались участки пониженной продуктивности растений.

В начале вегетации такие участки хорошо визуализируются даже без использования каких-либо дополнительных технических средств, а в более поздние фазы развития фиксируются при наземном сканировании портативными оптическими устройствами и достаточно отчетливо проявляются на космических снимках в виде мозаичности нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI).

Подобные результаты получены и другими отечественными и зарубежными учёными, проводившими наблюдения в различных регионах России и мира [8, 9].

Как показали наши наблюдения, пространственная мозаичность осеннего развития озимых культур в значительной степени связана с локальным иссушением посевного слоя при глубоких основных обработках почвы парового поля с оборотом пласта и является следствием пролонгированного периода появления всходов. Как правило, он растягивается на всю осень и после каждого агрономически ценного дождя на поле отмечаются новые всходы, значительно отстающие в развитии от появившихся ранее.

Сформировавшаяся с осени пестрота очень отчётливо проявляется и весной, не нивелируется в последующие фазы вегетации, сохраняется вплоть до уборки и сопровождается высокой пестротой урожайности [10].

К примеру, на чернозёмах южных центральной почвенно-климатической зоны Оренбургской области в ранневесенний период 2020 г., нами отмечены посевы с отчётливо различимыми разновозрастными группами растений (рисунок 1). Около 50,0 % из них были нераскутившимися, с одним побегом и слаборазвитой вторичной корневой системой. У раскутившихся отмечали по два-три побега кущения и хорошо выраженную вторичную корневую систему. Растения практически вдвое различались по высоте, поле выглядело очень пестрым, с «холмами» полноценных растений на фоне отстающих в развитии при поздних осенних всходах или взошедших только весной. Пространственная изменчивость нормализованного разностного вегетационного индекса посева (NDVI), тесно коррелирующего с уровнем развития надземной фитомассы, составила 0,35 единиц (от 0,74 до 0,39), а коэффициент вариации NDVI был равен 27,0 %.

Рисунок 1 – Визуализация высокой мозаичности фитомассы (А) и картина пространственной распределения NDVI (Б) на поле озимой пшеницы при низком качестве подготовки парового поля (Оренбургский район, Оренбургская область)

Установлено, что наиболее отчётливое проявление пространственной вариабельности фитомассы и урожайности полевых культур, вызванных факторами сельскохозяйственной практики, наблюдается в наименее благоприятные по условиям увлажнения годы, когда на фоне лимитированной влагообеспеченности значительно снижается ещё и доступность растениям элементов минерального

питания, особенно в местах их пониженной обеспеченности, а также благоприятность других факторов жизни растений.

Так, проведённые в Оренбургском Предуралье наблюдения показали, что в относительно благоприятном по условиям увлажнения 2022 г. коэффициент вариации урожайности яровой пшеницы по 50 элементарным участкам поля, при её средней величине 1,6 т/га, составил 25,4 %. В засушливом 2021 г., при средней урожайности 0,6 т/га, размах её пространственной изменчивости был значительно выше, с вдвое большим коэффициентом вариации (47,8 %).

Установлено, что из большого числа варьирующих урожайность факторов, так или иначе связанных с реализацией технологий выращивания полевых культур, наибольшим отрицательным эффектом в степной зоне России сопровождаются приёмы, значительно снижающие полевую всхожесть семян, сохранность и общую выживаемость растений в скудных условиях атмосферного увлажнения при нарастающей солнечной инсоляции.

Исходя из наблюдающейся в настоящее время чрезвычайной распаханности сельскохозяйственных угодий, среди них в первую очередь следует выделить вовлечение в обработку неполнопрофильных, смытых и прочих почв (в том числе, подверженных эрозионным проявлениям – склоновых, лёгкого механического состава, распыленных интенсивными механическими обработками, истощённых и так далее), характеризующихся наряду с низким уровнем плодородия и его высокой пространственной мозаичностью ещё и низкой водопоглотительной и водоудерживающей способностью, то есть низкой устойчивостью к иссушению (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пространственная мозаичность почвенного плодородия (А – Табунский район, Алтайский край) и полноты всходов озимой пшеницы (Б – Октябрьский район, Оренбургская область) на неполнопрофильных почвах со сложным рельефом

На таких полях гетерогенность растительного покрова проявляется с самого начала вегетации в виде высокой пестроты всходов на участках пониженного плодородия, в большинстве случаев связанной с недостаточным количеством влаги для полноценного набухания и прорастания семян, а в дальнейшем выражается в

виде изреженности продуктивного стеблестоя, низкой продуктивной кустистости и небольшой массы зерна с колоса.

Наряду с этим вовлечение в обработку неустойчивых почв крайне нежелательно для сохранения экологического баланса степных территорий, отличающихся низкой экологической сбалансированностью агроландшафтов, вредит поддержанию биологического разнообразия и сохранению благоприятной среды обитания [11].

Как показали наши исследования, в условиях ограниченной влагообеспеченности заметное снижение полноты всходов и плотности продуктивного стеблестоя яровых культур наблюдается при некачественной предпосевной подготовке почвы, провоцирующей непроизводительные потери влаги. Чаще всего это наблюдается при несвоевременном весеннем бороновании участков с глубокой отвальной основной обработкой почвы, когда почва пересыхает, растрескивается и к посеву теряет большую часть запасённой за осень-зиму влаги. На таких участках, как правило, при характерных для степных территорий ранневесенних суховеях, формируются неполные всходы и изреженный стеблестой, некомпенсируемый кущением даже при оптимальном увлажнении в последующие фазы. К этому же приводит и запаздывание с посевом.

Экспедиционные обследования позволили также установить, что большую пестроту всходов и вариабельность плотности продуктивного стеблестоя зерновых культур вызывает использование для посева семян низких посевных кондиций и массовых репродукций, в большей степени характерное для небольших, экономически стеснённых личных подсобных (ЛПХ) и крестьянско-фермерских (КФХ) хозяйств, длительное время использующих семена с собственных товарных посевов ввиду ограниченных финансовых возможностей для регулярного проведения сортосмены и сортообновления. Не обладающие высокой силой роста, щуплые, с недостаточным запасом эндосперма семена отличаются растянутостью периода всходов, формированием нежизнеспособных проростков, зачастую погибающих сразу в начале вегетации или выпадающих из посева в последующем при повышении неблагоприятности внешних условий. На всех этапах вегетации выросшие из таких семян растения отличаются низкой устойчивостью к воздействию вредных объектов – сорных растений, вредителей и болезней различной этиологии. Засеянные низкокачественными семенами поля всегда выделяются высокой мозаичностью и характеризуются низкими урожайными перспективами.

К значительному снижению дружности и равномерности всходов, даже включённых в реестр рекомендованных для региона сортов озимых зерновых культур, приводит исключение из практики переходящего фонда и использование свежесобраных семян, зачастую отличающихся пониженной лабораторной всхожестью и энергией прорастания.

Многочисленные исследования, проведённые в различных регионах России и мира, свидетельствуют, что посевные качества семян улучшаются по мере созревания и достигают уровня кондиционности после завершения периода послеуборочного дозревания [12–16].

В степной и лесостепной зонах России продолжительность периода послеуборочного дозревания меняется в зависимости от сорта, метеорологических условий в период созревания зерна, сроков уборки и может занимать достаточно длительный промежуток времени – от нескольких дней до нескольких недель, особенно в северных административных территориях Республики Башкортостан,

Оренбургской, Челябинской, Курганской областей и практикующих возделывание озимой пшеницы регионах Западной Сибири.

По результатам наших исследований, наиболее быстрое послеуборочное дозревания зерна озимой пшеницы в Центральном Оренбуржье, выражающееся в высоких показателях энергии прорастания и лабораторной всхожести, отмечается при выращивании исключительно районированных скороспелых сортов, тёплой и не избыточно влажной погоде в завершающие фазы вегетации и незатянутой уборке (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика посевных качеств зерна озимой пшеницы в зависимости от метеорологических условий в завершающие фазы вегетации и продолжительности послеуборочного периода (2020–2022 гг.)

Продолжительность послеуборочного периода	Год			Средние данные
	2020	2021	2022	
Энергия прорастания, %				
5	65	73	63	67
10	69	86	66	74
15	71	89	69	76
20	75	93	74	81
25	82	96	80	86
30	87	99	85	90
Лабораторная всхожесть, %				
5	71	92	67	77
10	75	93	71	80
15	78	95	73	82
20	81	97	77	85
25	85	98	81	88
30	88	100	87	92

Из трёх лет наблюдений лучшие показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести зерна отмечались в урожае 2021 г., характеризовавшегося близким к среднемноголетним значениям количеством осадков в завершающие фазы вегетации (июль, 26 мм) и благоприятной для формирования полновесного зерна среднесуточной температурой воздуха (24,4 °С). На момент уборки энергия прорастания зерна превышала 70 %, а лабораторная всхожесть была выше 90 %. Период послеуборочного дозревания завершился уже через 25–30 дней, когда показатели посевных качеств семян приблизились к 100 %. В два других года они оказались ниже – в 2022 г. ввиду чрезмерного атмосферного увлажнения периода созревания (53 мм) при невысоких ресурсах тепла, приведших к незавершённости процесса формирования зерна, а в 2020 г. – по причине чрезвычайной засушливости (8 мм), ставшей причиной формирования щуплого, слабо выполненного зерна с невысокой силой роста.

Установлено, что не менее значимой причиной высокой гетерогенности полевых агроценозов в условиях меняющегося климата является отступление от севооборотов, преобладание в структуре посевов маргинальных почвоутомительных культур (подсолнечник), переход к монокультуре, значительное сокращение площадей многолетних трав, прежде всего бобовых, сопровождающееся истощением почвы, особенно на участках с пониженным естественным плодородием.

Между тем, ещё академик Д. Н. Прянишников, основатель отечественной школы агрономической химии, научно обосновал перспективы повышения

урожайности сельскохозяйственных культур при их правильном чередовании в пространстве и времени. Он выделил причины, заключающиеся в неодинаковом выносе элементов минерального питания разными группами сельскохозяйственных культур и в различной способности к их усвоению и потреблению из разных горизонтов почвы (причины химического порядка), выражающиеся в разном влиянии на структуру и плотность почвы (причины физического порядка), состоящие в разной устойчивости к сорнякам, вредителям и болезням, их распространению и накоплению в посевах (причины биологического порядка) и характеризующиеся разными сроками посева, уборки, затратами времени и денежных средств для ухода за посевами (причины экономического порядка) [17].

Вполне очевидно, что в условиях современной коммерциализации растениеводства и связанной с ней высокой экологической напряжённостью, актуальность научно обоснованных севооборотов возрастает многократно. В этом отношении наиболее показательным экологическим вызовом является экспансия на поля подсолнечника, особенно возделываемого в короткоротационных севооборотах, сопровождающаяся не только критическим истощением почвы, но и засорением её специфическими сорняками, включая злостные, такие как заразиха подсолнечниковая (*Orobanche cymana*). К примеру, в 2024 г. в 21 из 38 (55,3 %) муниципальных образований Оренбургской области площадь посева подсолнечника даже превысила площадь посева яровой пшеницы. Наибольший диспаритет площадей отмечен в Сакмарском (48,1 тыс. га против 3,5 тыс. га), Сорочинском (37,4 и 3,2 тыс. га) и Тоцком (49,7 и 6,6 тыс. га) районах, а их наибольший размер в Бузулукском (55,5 тыс. га), Новосергиевском (49,4 тыс. га) и Курманаевском районах (48,5 тыс. га). Расширяются посевы подсолнечника и в некогда неспецифичном для него Зауралье – от 1,0 до 9,5 тыс. га в целинных Адамовском, Кваркенском, Домбаровском и Светлинском районах.

Следует отметить и куртинную засорённость полей корневищными и корнеотпрысковыми сорняками, значительно снижающими реализацию урожайного потенциала полевых культур в местах их сосредоточения, а также локальную поражённость вредителями и болезнями (рисунок 3).

Рисунок 3 – Куртинная засорённость яровой пшеницы молоканом татарским (*Mulgedium tataricum*, А) и паразитирующей на нём заразихой подсолнечниковой (*Orobanche cymana*, Б) на полях Восточной природно-климатической зоны Оренбургской области, Светлинский район, 2023 г.

Показательной является выявленная в процессе экспедиционных исследований засорённость отдельных полей Оренбургского Зауралья молоканом татарским – (*Mulgedium tataricum*) (или латуком татарским – *Lactuca tatarica*, или осотом голубым – *Agathyrus tataricus*) и паразитирующей на нём заразой подсолнечниковой, поражающей как известно и другие виды семейства Астровые (*Asteraceae*). Опасность этого паразитирования заключается в том, что после занесения заразы в эту зону даже при последующем длительном отсутствии подсолнечника засорённость молоканом татарским пшеничных полей поддерживает или даже увеличивает популяцию заразы.

По итогам обследования полей подсолнечника в 2022 г. зараза была выявлена в трёх муниципалитетах – Соль-Илецком ГО в КФХ «Надзен А. А.», на площади 1600 га с численностью от 0,20 до 0,80 штук/м², в ООО «Луч», на площади 1740 га с численностью от 0,60 до 2,40 штук/м² и СПК (Колхоз) «Линёвский» (300га и 1,20 штук/м²), Переволоцком районе в колхозе им. К. Маркса (255 га и 0,40 штук/м²). Наиболее тревожная ситуация с заразой наблюдалась в Беляевском районе на полях подсолнечника в ОАО «Колхоз Дунай», где на площади 1731 га плотность её заселения составила от 1,00 до 10,00 штук/м².

Высокую опасность для локального снижения урожайности полевых культур представляет распространение саранчи, провоцируемое периодическим забрасыванием земель и отсутствием надлежащего контроля за её передвижением и мер по регулированию численности агротехническими и химическими методами [2].

Результаты полевых обследований показали также, что весомый вклад в повышение гетерогенности полевых культур вносит использование морально и физически устаревшей сельскохозяйственной техники и орудий, не позволяющих качественно проводить технологические операции – выдерживать, к примеру, равномерную глубину и пространственно выравненную норму высева семян или не позволяющую без огрехов очищать поля от сорняков и защищать их от вредителей и болезней и др.

Ещё одним, не менее весомым фактором пестроты урожайности, является недоступность или игнорирование производителями растениеводческой продукции технических и технологических новаций, предполагающих использование высокотехнологичных сельскохозяйственных машин и орудий, включённых в единую информационную систему [18, 19], и высококвалифицированных специалистов агрономического профиля, должности которых зачастую упраздняются из-за ложной экономии средств, особенно в мелких хозяйствах.

Использование указанных технических, технологических и интеллектуальных ресурсов позволяет в допустимых пределах нивелировать неоднородность условий внешней среды полевых культур, например, почвенные условия, и повышать урожайные перспективы растений на участках с низким потенциалом.

Это достигается дифференциацией норм высева семян, доз удобрений, средств защиты растений и сопровождается повышением валового сбора с общей площади поля [20, 21].

Убедительной иллюстрацией данного положения может служить изменение картины пространственного распределения NDVI на поле яровой пшеницы при реализации упрощённой технологии «посев-уборка» (2023 г.) и внедрении интеллектуальной технологии с элементами точного земледелия (2024 г.) в Курманаевском районе Оренбургской области (рисунок 4).

Рисунок 4 – Картина пространственного распределения NDVI при низкой (А – 2023 г.) и высокой (Б – 2024 г.) однородности фитомассы яровой пшеницы в различных по уровню цифровизации агротехнологиях, Курманаевский район, Оренбургская область

В первом случае, при выращивании яровой пшеницы по упрощённой технологии, когда в дополнение к прямому посеву проводилось только однократное сплошное опрыскивание гербицидами, размах в уровне развития фитомассы по элементарным участкам поля составил 0,29 единиц NDVI. Его величина в период максимального развития листостебельной массы при среднем значении в 0,58 единиц изменялась от 0,41 до 0,70 единиц с коэффициентом вариации 11,6 % (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика NDVI по элементарным участкам поля в различных по уровню цифровизации технологиях, Курманаевский район, Оренбургская область, 2023–2024 гг.

Биологическая урожайность зерна при этом варьировала от 0,86 до 1,56 т/га с коэффициентом вариации 23,6 %.

При дифференцированном внесении минеральных удобрений на участках с разным уровнем плодородия, реализованном в системе точного земледелия, уровень развития фитомассы возрос, а пространственная мозаичность заметно снизилась. При средней по полю величине NDVI в 0,88 единиц размах его изменчивости

составил только 0,06 единиц, от 0,92 до 0,86, а коэффициент вариации снизился до 1,4 %. Биологическая урожайность зерна по элементарным участкам варьировала от 1,88 до 2,15 т/га с коэффициентом вариации 8,6 %. Средняя урожайность по полю составила 1,93 т/га и оказалась выше, чем при реализации упрощённой технологии (1,18 т/га) на 0,75 т/га или 63,4 %.

Таким образом, в степной зоне России в качестве предпосылок высокой пространственной вариабельности фитомассы полевых агроценозов, значительно ограничивающей реализацию биоклиматических ресурсов территории и урожайного потенциала зерновых культур, в дополнение к природным выступают факторы, связанные с низким качеством и недостаточной адаптивностью реализуемых агротехнологий.

С целью снижения пространственной вариабельности фитомассы и повышения продуктивности зерновых культур высокую целесообразность имеет проведение комплекса мероприятий, включающих полномасштабный мониторинг посевов с использованием современных информационных ресурсов, обоснование параметров и качественная реализация технологических приёмов, направленных на исключение локального снижения полноты всходов, плотности продуктивного стеблестоя и массы зерна с колоса.

Среди них, в качестве первоочередных мероприятий следует рассматривать выведение из обработки неустойчивых, а также отличающихся низким уровнем плодородия и высокой пространственной мозаичностью почв и сосредоточения технологических усилий на лучших почвах, отзывающихся на внедрение новаций.

В условиях повышающейся засушливости климата, для смягчения последствий его изменений и сохранения достаточных для получения дружных всходов запасов почвенной влаги, высокую актуальность имеет качественное проведение основной и предпосевной обработок почвы, сдерживающих непроизводительные потери влаги. Лучшие результаты достигаются при минимальной обработке с мульчированием поверхности пожнивными остатками и незерновой частью урожая предшествующих культур.

При таком подходе, близком к природным условиям, хорошо разрыхленный почвенно-мульчирующий слой защищает почву от перегрева, перекрывает капилляры, более эффективно сохраняет влагу корнеобитаемого слоя, чем создаёт условия для формирования дружных, полных и выравненных всходов с минимальной пространственной гетерогенностью [22–24].

При подготовке парового поля под озимый сев важно строгое выдерживание глубины послонно-поверхностной обработки с последовательным выглублением каждой последующей обработки на 2–3 см и формирования достаточно влажного семенного ложа на глубине заделки семян (5–7 см) [10].

Следует отметить и важность исключения из практики, не нуждающегося в дополнительной аргументации, но тем не менее встречающегося отступления от использования для посева исключительно семян адаптивных, включённых в реестр сортов, с высокими посевными кондициями. Тем более, что селекционные научно-исследовательские учреждения, сортоиспытательные станции и опытно-семеноводческие хозяйства РФ в настоящее время активно занимаются совершенствованием селекционной работы, адаптацией технологий возделывания перспективных сортов к изменяющемуся климату и в большинстве степных регионов России имеются достаточные объёмы семенного материала для своевременной замены одних сортов на другие, более ценные по хозяйственным признакам, и его омоложения [25,26]. Недостаёт порой только более ответственного отношения на местах к технологической дисциплине, существующим

государственным программам и всесторонней поддержке сельхозтоваропроизводителей в их реализации, прежде всего финансовой [27].

В этом отношении, с учётом региональных климатических особенностей не менее важно определение целесообразности формирования переходящего фонда семян озимых культур, не всегда имеющих высокие посевные кондиции сразу после уборки. К примеру, в Центральном Оренбуржье, в благоприятные для формирования зерна годы, с оптимальным влажностным и температурным режимом, завершение периода послеуборочного дозревания свежесобранного зерна озимой пшеницы отмечается через 25–30 дней после уборки (III декада июля – I декада августа) и их вполне можно использовать в качестве семян при посеве в рекомендованные сроки (III декада августа – I декада сентября). В годы с повышенной влажностью июля к моменту посева в свежесобранном зерне процесс послеуборочного дозревания может не завершиться, а в засушливые годы оно может иметь низкие посевные качества ввиду слабой выполненности. В обоих случаях при его посеве рассчитывать на дружные и не изреженные всходы не приходится и актуальность переходящего фонда семян возрастает.

Для снижения пространственной variability урожайности зерновых культур и повышения их валовых сборов чрезвычайно важно также соблюдение научно-обоснованных севооборотов, ограничение экспансии на поля маргинальных культур, предупреждение куртинной засорённости полей и поражённости растений вредителями и болезнями, своевременное обновление парка сельскохозяйственных машин и орудий, внедрение в технологический процесс интеллектуальных ресурсов и информационных технологий.

Выводы

Низкое освоение биоклиматических ресурсов урожаями зерновых культур в регионах степной зоны России зачастую связано с высокой гетерогенностью фитомассы. Она выражается в наличии большого числа внутривидовых низкоурожайных участков, характеризующихся мозаичным изреживанием продуктивного стеблестоя и локальным снижением продуктивности колоса. Повышение уровня реализации БКП и урожайного потенциала выращиваемых сортов предполагает проведение полномасштабного мониторинга посевов, выявление роли отдельных факторов в формировании мозаичности фитомассы и обоснование приёмов её снижения.

В регионах Поволжья, Урала и Западной Сибири весомое участие в формировании пространственной гетерогенности полевых агроценозов принимают факторы сельскохозяйственной практики, связанные с недостаточным качеством или адаптивностью реализуемых агротехнологий. Для снижения пространственной гетерогенности фитомассы и повышения продуктивности полевых агроценозов целесообразно выведение из обработки непригодных земель, применение влагосберегающих приёмов обработки почвы, использование для посева семян адаптивных сортов с высокими посевными кондициями, формирование переходящего фонда семян озимых культур, возвращение к научно-обоснованным севооборотам.

Высокую целесообразность имеет внедрение в технологический процесс информационных технологий в системах точного земледелия. Их реализация, в сравнении с упрощёнными технологиями, сопровождается нивелированием неоднородности условий внешней среды, уменьшением мозаичности фитомассы и возрастанием уровня её развития, понижением коэффициента вариации NDVI на 10,0 и более п.п. (процентных пункта) и увеличением усреднённой по полю урожайности до 60,0 % и более.

Литература

1. Бесалиев И. Н., Панфилов А. Л. Продуктивная влага в связи с приёмами агротехники и урожайность яровой твёрдой пшеницы в Оренбургском Предуралье // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 2. С. 21–27.
2. Гулянов Ю. А. Природные и антропогенные факторы дестабилизации зернового производства в приграничных с Республикой Казахстан регионах Урала и Сибири // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 2 (38). С. 22–35. EDN: ZJYERX. DOI: 10.5281/zenodo.12177624.
3. Павлова В. Н., Варчева С. Е. Оценка климатических рисков при производстве зерновых культур в Приволжском федеральном округе // Агрофизика. 2017. № 2. С. 1–8. EDN: ZDTXGD.
4. Небытов В. Г. Пространственное варьирование агрохимических свойств и урожая зерновых культур в условиях неоднородности почвенного покрова стационарных полевых опытов // Аграрная Россия. 2016. № 10. С. 13–19. EDN: WWOGCX.
5. Kiryanov-Greff F. K., Khoroshev A. V., Anatskaya K. A. Factors of intra-field phytomass variability in steppe agricultural landscapes of Kazakhstan // Bulletin of the Karaganda University. Biology, Medicine, Geography series. 2024. Vol. 113. No. 1. P. 150-158. DOI:10.31489/2024BMG1/150-158.
6. ЕМИСС. Государственная статистика. Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчёте на убранную площадь). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fedstat.ru/indicator/31533> (дата обращения 20.07.2024).
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
8. Tenreiro T. R., Garsia-Vila M., Gomes J. A., Jimenez-Berni J. A., Fereres E. Using NDVI for the assessment of canopy cover in agricultural crops within modelling research // Computers and Electronic in Agriculture. 2021. Vol. 182. Art. No. 106038. DOI: 10.1016/j.compag.2021.106038.
9. Терёхин Э. А. Оценка спектрально-отражательных свойств посевов в различных условиях произрастания // Региональные геосистемы. 2023. Т. 47. № 3. С. 417–428. DOI: 10.52575/2712-7443-2023-47-3-417-428.
10. Гулянов Ю. А. Пути повышения зимостойкости и сохранности к уборке озимой пшеницы в степи Южного Урала // Земледелие. 2005. № 6. С. 24–25. EDN: PJYXXF.
11. Гулянов Ю. А. Роль природоподобных технологий в формировании экологически сбалансированных агроландшафтов в постпелинных регионах степной зоны России // Вопросы степеведения. 2024. № 2. С. 106–120. DOI: 10.24412/2712-8628-2024-2-106-120.
12. Lehner A., Bailly C., Flechel B., Poels P., Come D., Corbinau F. Changes in wheat seed germination ability, soluble carbohydrate and antioxidant enzyme activities in the embryo during the desiccation phase of maturation // Journal of Cereal Science. 2006. Vol. 43. No. 2. P. 175–182. DOI: 10.1016/j.jcs.2005.07.005.
13. Cruz M. V., Romano G., Dierig D. A. Effects of after-ripening and storage regimens on seed-germination behavior of seven species of Physaria // Industrial Crops and Products. 2012. Vol. 35. No. 1. P. 185-191/ DOI: 10.1016/j.indcrop.2011.06.034.
14. Елисеев С.Л., Яркова Н. Н., Батуева И. В. К вопросу об использовании на посев свежубранных семян озимых зерновых культур // Пермский аграрный вестник. 2014. № 4 (8). С. 16–21. EDN: TECCPR.
15. Penfield S. Seed dormancy and germination // Current Biology. 2017. Vol. 27. No. 17. P. R874–R878. DOI: 10.1016/j.cub.2017.05.050.
16. Бельков Г.И. Влияние послеуборочного дозревания и подработки зерна на технологические и посевные свойства семян яровой мягкой пшеницы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 5 (85). С. 41–46. DOI: 10.37670/2073-0853-2020-85-5-41-46.
17. Прянишников Д. Н. Севооборот и его значение в деле поднятия наших урожаев. М.: ТСХА, 1945. 35 с.
18. Гулянов Ю. А. Возможности интеллектуальных цифровых технологий в экологизации ландшафтно-адаптивного земледелия степной зоны // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2019. № 4 (78). С. 8–11.
19. Papadopoulos G., Arduini S., Uyar H., Psiroukis V., Kasimati A., Fountas S. Economic and environmental benefits of digital agricultural technologies in crop production: a review // Smart Agricultural Technology. 2024. Vol. 8. Art. No. 100441. DOI: 10.1016/j.atech.2024.100441.
20. Овчарова Н. В., Силантьева М. М., Беляев В. И., Гулянов Ю. А., Соколова Л. В., Плуталова Т. Г., Ботвич И. Ю., Емельянов Д. В. Применение методов и подходов биологизации земледелия для оценки плодородия почвы и потенциальной урожайности в условиях степной и лесостепной зон Алтайского края // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2023. № 9 (227). С. 5–13. DOI: 10.53083/1996-4277-2023-227-9-5-13.

21. Liu H., Mi X., Wei L., Kang J., He G. Integrated nitrogen fertilizer management for improving wheat yield and the efficiency of water and nitrogen fertilizer use // *European Journal of Agronomy*. 2024. Vol. 159. Art. No. 127264. DOI: 10.1016/j.eja.2024.127264.
22. Турусов В. И., Дедов А. В., Шевченко В. А. Влияние приёмов обработки почвы на урожайность и экономическую эффективность выращивания ячменя // *Вестник Воронежского государственного аграрного университета*. 2022. Т. 15. № 4 (75). С. 12–19. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2022_4_12.
23. Besen M. R., Ribeiro R. H., Bratti F., Locatelli J. L., Schmitt D. E., Piva J. T. Cover cropping associated with no-tillage system promotes soil carbon sequestration and increases crop yield in Southern Brazil // *Soil and Tillage Research*. 2024. Vol. 242. Art. No. 106162. DOI: 10.1016/j.still.2024.106162.
24. Wardak D. L., Padia F. N., Heer M. I., Sturrock C. J., Mooney S. J. Zero-tillage induces significant changes to the soil pore network and hydraulic function alter 7 years // *Geoderma*. 2024. Vol. 447. Art. No. 116934. DOI: 10.1016/j.geoderma.2024.116934.
25. Кошелев Б. С., Пецевич В. В. Повышение экономической эффективности реализации семян зерновых культур в условиях рынка // *Вестник Омского государственного аграрного университета*. 2015. № 2 (18). С. 102–107. EDN: TVRXPT
26. Тимошенкова Т. А., Мухитов Л. А. Состояние и особенности семеноводства зерновых культур в условиях степи Оренбургского Предуралья // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. 2017. № 3 (65). С. 8–11. EDN: ZAYUHX.
27. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2023 г. № 1614 «О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407687870/> (дата обращения 23.07.2024).

References

1. Besaliev I.N., Panfilov A.L. Productive moisture in connection with the agronomic practices and yield of spring durum wheat in the Orenburg Priuralye // *Bulletin Samara State Agricultural Academy*. 2019. No. 2. P. 21–27.
2. Gulyanov Yu. A. Natural and anthropogenic factors of grain production destabilization in the regions of Urals and Siberia bordering the Republic of Kazakhstan // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 2 (38). P. 22–35. EDN: ZJYERX. DOI: 10.5281/zenodo.12177624.
3. Pavlova V. N., Varcheva S. E. Estimation of climatic risks at the production of grain crops in the Volga Federal District // *Agrophysica*. 2017. No. 2. P. 1–8. EDN: ZDTXGD.
4. Nebytov V. G. Spatial variation of agrochemical properties and grain yield of crops under conditions of heterogeneity of the soil cover of stationary field experiments // *Agrarnaya Rossiya (Agrarian Russia)*. 2016. No. 10. P. 13–19. EDN: WWOGCX.
5. Kiryanov-Greff F. K., Khoroshev A. V., Anatskaya K. A. Factors of intra-field phytomass variability in steppe agricultural landscapes of Kazakhstan // *Bulletin of the Karaganda University. "Biology, Medicine, Geography series"*. 2024. Vol. 113. No. 1. P. 150–158. DOI: 10.31489/2024BMG1/150-158.
6. EMISS. State statistics. Crop yields (per harvested area). [Electronic resource] Access point: <https://www.fedstat.ru/indicator/31533> (reference's date 20.07.2024).
7. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
8. Tenreiro T. R., Garsia-Vila M., Gomes J. A., Jimenez-Berni J. A., Fereres E. Using NDVI for the assessment of canopy cover in agricultural crops within modelling research // *Computers and Electronic in Agriculture*. 2021. Vol. 182. Art. No. 106038. DOI: 10.1016/j.compag.2021.106038.
9. Terekhin E. A. Estimating the spectral-reflectance parameters of crops located in different growing conditions // *Regional geosystems*. 2023. Vol. 47. No. 3. P. 417–428. DOI: 10.52575/2712-7443-2023-47-3-417-428.
10. Gulyanov Yu. A. Ways to increase winter hardiness and safety for harvesting winter wheat in the steppe of the Southern Urals // *Zemledelie*. 2005. No. 6. P. 24–25. EDN: PJYXXF.
11. Gulyanov Yu. A. The role of nature-like technologies in the formation of ecologically balanced agricultural landscapes in the post-virgin regions of the steppe zone of Russia // *Steppe science*. 2024. No. 2. P. 106–120. DOI: 10.24412/2712-8628-2024-2-106-120.
12. Lehner A., Bailly C., Flechel B., Poels P., Come D., Corbineau F. Changes in wheat seed germination ability, soluble carbohydrate and antioxidant enzyme activities in the embryo during the desiccation phase of maturation // *Journal of Cereal Science*. 2006. Vol. 43. No. 2. P. 175–182. DOI: 10.1016/j.jcs.2005.07.005.

13. Cruz M. V., Romano G., Dierig D. A. Effects of after-ripening and storage regimens on seed-germination behavior of seven species of *Physaria* // *Industrial Crops and Products*. 2012. Vol. 35. No. 1. P. 185–191. DOI: 10.1016/j.indcrop.2011.06.034.
14. Eliseev S. L., Iarkova N. N., Batueva I. V. On the issue of using freshly-harvested seeds of winter grain crops for sowing // *Perm Agrarian Journal*. 2014. No. 4 (8). P. 16–21. EDN: TECCPR.
15. Penfield S. Seed dormancy and germination // *Current Biology*. 2017. Vol. 27. No. 17. P. R874–R878. DOI: 10.1016/j.cub.2017.05.050.
16. Belkov G. I. Influence of grain post-harvest ripening and processing on the technological and sowing properties of spring soft wheat seeds // *Izvestia Orenburg State Agrarian University*. 2020. No. 5 (85). P. 41–46. DOI: 10.37670/2073-0853-2020-85-5-41-46.
17. Pryanishnikov D. N. Crop rotation and its importance in raising our crops. Moscow: Timiryazev Agrarian Academy, 1945. 35 p.
18. Gulyanov Yu. A. Opportunities of intelligent digital technologies in the ecologization of landscape-adaptive crop farming in the steppe zone // *Izvestia Orenburg State Agrarian University*. 2019. No. 4 (78). P. 8–11.
19. Papadopoulos G., Arduini S., Uyar H., Psiroukis V., Kasimati A., Fountas S. Economic and environmental benefits of digital agricultural technologies in crop production: a review // *Smart Agricultural Technology*. 2024. Vol. 8. Art. No. 100441. DOI: 10.1016/j.atech.2024.100441.
20. Ovcharova N. V., Silanteva M. M., Belyaev V. I., Gulyanov Yu. A., Sokolova L. V., Plutalova T. G., Botvich I. Yu., Emelyanov D. V. Application of methods and approaches of farming biologization for evaluation of soil fertility and potential yield under the conditions of steppe and forest-steppe zones of the Altai Region // *Bulletin of Altai State Agricultural University*. 2023. No. 9 (227). DOI: 10.53083/1996-4277-2023-227-9-5-13.
21. Liu H., Mi X., Wei L., Kang J., He G. Integrated nitrogen fertilizer management for improving wheat yield and the efficiency of water and nitrogen fertilizer use // *European Journal of Agronomy*. 2024. Vol. 159. Art. No. 127264. DOI: 10.1016/j.eja.2024.127264.
22. Turusov V.I., Dedov A.V., Shevchenko V.A. Influence of tillage cultural practices on the yield and economic efficiency of barley cultivation // *Vestnik of Voronezh State Agrarian University*. 2022. Vol. 15. No. 4 (75). P. 12–19. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2022_4_12
23. Besen M. R., Ribeiro R. H., Bratti F., Locatelli J. L., Schmitt D. E., Piva J. T. Cover cropping associated with no-tillage system promotes soil carbon sequestration and increases crop yield in Southern Brazil // *Soil and Tillage Research*. 2024. Vol. 242. Art. No. 106162. DOI: 10.1016/j.still.2024.106162.
24. Wardak D. L., Padia F. N., Heer M. I., Sturrock C. J., Mooney S. J. Zero-tillage induces significant changes to the soil pore network and hydraulic function alter 7 years // *Geoderma*. 2024. Vol. 447. Art. No. 116934. DOI: 10.1016/j.geoderma.2024.116934.
25. Koshelev B. S., Petsevich V. V. Increase the economic efficiency of the implementation of cereal seeds in market conditions // *Vestnik of Omsk State Agrarian University*. 2015. No. 2 (18). P. 102–107. EDN: TVRXPT.
26. Timoshenkova T. A., Mukhitov L. A. The state and peculiarities of grain crops seed growing under the conditions of steppes in Orenburg Preduralye // *Izvestia Orenburg State Agrarian University*. 2017. No. 3 (65). P. 8–11. EDN: ZAYUHX.
27. Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1614 dated September 30, 2023 “On Amendments to the Federal Scientific and Technical Program for the Development of Agriculture for 2017–2030”. [Electronic resource]. Access point: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407687870/> (reference’s date 23.07.2024).

UDC 633.11: 551.5

Gulyanov Yu. A.

MONITORING OF THE CONDITION AND JUSTIFICATION OF METHODS FOR INCREASING THE PRODUCTIVITY OF FIELD AGROCENOSES

Summary. Conducting full-scale monitoring of crops, identifying the role of some factors in the formation of high spatial heterogeneity of plant mass and supporting rationale of methods for reducing its severity are necessary to increase the level of realization of the bioclimatic resources of the territory and the yield potential of varieties. The purpose of the research was to identify the prerequisites for the spatial variability of phytomass and to substantiate the methods of increasing the productivity of field crops in the steppe regions of Russia. The research was conducted from 2019 to 2024 in the post-virgin steppe areas of the Volga region, the Urals and Western Siberia. When laying and conducting field and laboratory studies, approved methods were used; processing of

digital material was carried out using standard methods of statistical analysis. It has been established that the agricultural technologies of inadequate quality or low adaptability, which are accompanied by a local decrease in yield, has a negative impact on the productivity of winter and spring wheat. The negative effect is expressed in a reduction of field germination of seeds, preservation and overall survival of plants, thinning of the productive stems, and reduction of ear productivity. This, therefore, results in a reduction in both field average yield and gross grain harvest, particularly if there is a large number of low-yielding plots in the field. In order to reduce spatial heterogeneity of phytomass and increase productivity of field agrocenoses, it is advisable to withdraw unsuitable lands from cultivation and concentrate technological efforts on the best lands that respond to the introduction of innovations. The importance of implementing nature-like moisture-saving tillage techniques aimed at preserving soil moisture reserves, sufficient to obtain friendly shoots and high plant safety, is shown. The necessity of using adaptive varieties with high sowing qualities, formation of a transition fund of winter crop seeds, compliance with scientifically sound crop rotations, limitation of expansion of marginal crops, prevention of certain weediness of fields and plant infestation with pests and diseases, timely updating of agricultural machinery and implements has been actualized. The high expediency of introduction of information technologies into the precision farming systems accompanied by levelling the heterogeneity of environmental conditions, reduction of the mosaic of phytomass and increase of its level of development, reduction of NDVI variation coefficient by 10.0 and more percentage points and increase of field-averaged yield up to 60.0 % and more is shown.

Keywords: *steppe zone of Russia, field agrocenoses, spatial variability of phytomass, crop monitoring, information resources, intelligent technologies.*

Гулянов Юрий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела степеведения и природопользования, Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) – обособленное структурное подразделение ФГБУН Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ОФИЦ РАН); 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11; e-mail: iury.gulyanov@yandex.ru.

Gulyanov Yuriy Aleksandrovich, Dr. Sc. (Agr.), professor, leading researcher of the Department of steppe studying and environmental management, Institute of the Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences – a separate unit of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Orenburg Federal Research Center” of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 11, Pionerskaya str., Orenburg, 460000, Russia; e-mail: iury.gulyanov@yandex.ru.

Исследование выполнено в рамках государственного задания по теме № ГР АААА-А21-121011190016-1 «Проблемы степного природопользования в условиях современных вызовов: оптимизация взаимодействия природных и социально-экономических систем».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 25.07.2024.

Дата принятия к печати – 11.09.2024.